

**DISCURSO NATIVO DIGITAL E LETRAMENTOS DIGITAIS NO
INSTAGRAM: TECNODISCURSIVIDADE E ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA NA COMUNIDADE @CARTACAPITAL**

Adriana Regina Dantas Martins¹
. Antenor Teixeira de Almeida Júnior²
Maria de Fátima Medina de Lucena³
Wildeni Gomes Silva⁴

RESUMO: Este artigo investiga as manifestações do discurso nativo digital em textos opinativos publicados na comunidade do *Instagram* do perfil @cartacapital, buscando compreender de que modo suas características tecnodiscursivas podem subsidiar práticas de letramento digital nas aulas de Língua Portuguesa do ensino fundamental. A pesquisa fundamenta-se nos estudos sobre tecnodiscursividade (Paveau, 2021) e letramentos digitais (Dudeney, Hockly e Pegrum, 2016), articulando aspectos teóricos e pedagógicos do uso da linguagem em ambientes digitais. De natureza exploratória e abordagem qualitativa, a investigação analisa um conjunto de publicações selecionadas do feed do referido perfil, observando as marcas linguísticas e interacionais que configuram o discurso nativo digital. Os resultados evidenciam a presença recorrente das características tecnodiscursivas descritas por Paveau (2021) e indicam a relevância de sua inserção no ensino de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento de letramentos digitais críticos e contextualizados.

Palavras-chave: Tecnodiscursividade; Letramentos digitais; Redes sociais; Ensino de Língua Portuguesa..

ABSTRACT: This article investigates the manifestations of native digital discourse in opinion texts published on the *Instagram* community of the profile @cartacapital, aiming to understand how its technodiscursive features can support digital literacy practices in Portuguese language classes at the elementary school level. The study is grounded in the theoretical framework of technodiscursivity (Paveau, 2021) and digital literacies (Dudeney, Hockly & Pegrum, 2016), articulating theoretical and pedagogical perspectives on language use in digital environments. With an exploratory and qualitative approach, the research analyzes selected posts from the profile's feed, focusing on the linguistic and interactional markers that shape native digital discourse. The findings reveal the recurrent presence of the technodiscursive features proposed by Paveau (2021) and highlight the importance of incorporating them into Portuguese language teaching, fostering critical and contextualized digital literacies.

Keywords: Technodiscursivity; Digital literacies; Social networks; Portuguese language teaching.

¹ Professora do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Dra. Em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, email adriana@unigrande.edu.br.

² Professor do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Dr. Em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, email antenorjunior@unigrande.edu.br.

³ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Linguística da UECE (POSLA), email fatimamedina@gmail.com

⁴ Mestrado em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Diretor da EEIEF Francisca Alves do Amaral – SME de Caucaia (CE), email willgomesfcc@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Viver e educar no século XXI significa habitar um tempo de intensas transformações tecnológicas e culturais. A expansão das tecnologias digitais e a presença crescente da Inteligência Artificial (IA) em praticamente todas as dimensões da vida social desafiam a escola a ressignificar seus modos de ensinar e aprender. Ainda que o acesso às ferramentas digitais esteja mais democratizado, muitos professores se veem diante da incerteza sobre como incorporá-las, de forma crítica e significativa, às práticas pedagógicas. Tal cenário se explica, em parte, pela permanência de modelos de ensino centrados na figura do educador e sustentados quase exclusivamente pela linguagem verbal, um paradigma que, diante dos novos ecossistemas comunicativos digitais⁵, já não responde plenamente às demandas formativas contemporâneas. Nessa abordagem, repensar a relação entre educação e mídias digitais torna-se imperativo, exigindo do professor não apenas domínio técnico, mas também sensibilidade ética, estética e discursiva para mediar os processos de aprendizagem mediados pela tecnologia.

É nesse horizonte que este estudo se ancora nos Letramentos Digitais, compreendidos, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17), como o conjunto de “habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”. Em diálogo com essa concepção, evocamos também a proposta dos Multiletramentos (Rojo, 2012), que reconhece a multiplicidade de linguagens, gêneros e culturas que atravessam o cotidiano dos estudantes, enfatizando a leitura e a produção de textos multissemióticos em ambientes digitais. A articulação entre essas duas perspectivas oferece o alicerce teórico para refletir sobre o papel do professor de Língua Portuguesa na formação de sujeitos críticos, criativos e competentes no uso da linguagem, capazes de atuar de maneira ética e participativa nas redes digitais.

A partir desses referenciais, o estudo toma como foco o discurso nativo digital, tal como definido por Paveau (2021), que o caracteriza como um modo de funcionamento discursivo próprio dos ambientes digitais, marcado pela

⁵ Émérit (2020, p. 176) propõe que “ecossistemas digitais” corresponde ao nível mais particular de análise dentro de uma tipologia que ela distingue entre meta-ambiente digital, ambiente digital e, finalmente, ecossistemas digitais. Nesse último nível, estão os espaços concretos — como as redes sociais (por exemplo Instagram, Twitter/X, Facebook) ou os serviços de e-mail (como Gmail, Outlook) — que formam “o ecossistema dentro do qual os enunciados (ou textos) aparecem e evoluem”.

tecnodiscursividade. Nessa perspectiva, investigar o discurso on-line significa compreender como as tecnologias não apenas veiculam mensagens, mas modelam práticas comunicativas, valores e identidades. Assim, ao analisar postagens opinativas publicadas na comunidade do *Instagram* do perfil “@cartacapital”, busca-se compreender de que forma as marcas tecnodiscursivas desses textos podem subsidiar práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento dos letramentos digitais nas aulas de Língua Portuguesa.

A escolha desse corpus surgiu da observação das experiências de estágio supervisionado dos(as) licenciandos(as) em Letras, nas quais se constatou que, embora as postagens de redes sociais fossem utilizadas como recursos didáticos, raramente se exploravam seus aspectos discursivos e tecnológicos. Essa constatação, somada às contribuições teóricas de Paveau (2021) e às discussões promovidas pelo grupo Protexto da Universidade Federal do Ceará, motivou a presente investigação, que busca estreitar o diálogo entre o ensino de Língua Portuguesa e as novas práticas de linguagem em ambientes digitais.

Dessa forma, o objetivo central deste trabalho é analisar as características tecnodiscursivas do discurso nativo digital em textos opinativos publicados na comunidade do *Instagram* @cartacapital, relacionando-as aos letramentos digitais desenvolvidos nas aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental.

O artigo organiza-se da seguinte maneira: na primeira parte, apresenta-se a fundamentação teórica, abordando os conceitos de Letramentos Digitais e de Discurso Nativo Digital; em seguida, descreve-se a metodologia de análise e os critérios de seleção do corpus; posteriormente, discutem-se os resultados obtidos, destacando as marcas tecnodiscursivas identificadas e suas possíveis aplicações didáticas; por fim, são tecidas as considerações finais, que apontam as contribuições do estudo para o ensino de Língua Portuguesa e para a formação docente no contexto digital contemporâneo.

2. CONTEXTO TEÓRICO

2.1. Da Escrita à Cidadania Digital: Os Letramentos como Prática de Atualização do Real

Esta seção parte da reflexão de Lévy (1996, p. 54), para quem o texto é “uma entidade virtual e abstrata que ganha existência por meio da leitura”. O autor compreende o texto como algo que não se encerra em si mesmo, mas que se atualiza a cada ato de leitura, um processo contínuo de (re)criação de sentidos. Ao aproximar a noção de virtualidade das teorias pós-estruturalistas e desconstrutivistas, Lévy (1996) revela o texto como um campo de diferenças, aberto, instável, e justamente por isso, fértil em possibilidades. O virtual, em sua perspectiva, não é o oposto do real, mas a potência de torná-lo outro, de reinventá-lo pela linguagem. Assim, a leitura deixa de ser mera decodificação para tornar-se gesto de atualização, um ato criativo que transforma o leitor em coautor do mundo que lê.

Nesse ponto, a concepção de texto como virtualidade proposta por Lévy (1996) encontra ressonância com a perspectiva interacional e praxeológica defendida por Cavalcante (2015), para quem o texto instaura sua própria realidade discursiva ao se enraizar nas práticas sociais que o fazem existir. Se para Lévy o virtual é potência de atualização, para Cavalcante o texto é movimento, instabilidade, negociação contínua de sentidos com o mundo. Ambas as visões se cruzam no reconhecimento de que não há conteúdos ou saberes fixos: a realidade, as palavras e os referentes são sempre configurados no ato da linguagem. E com o virtual isso se intensifica, pois as realidades se embricam num mundo de possibilidades de sentido, num jogo de linguagem em que as regras são estabelecidas pelo texto, mas sempre em entrelaçamento com a situação comunicativa e a interação. Aqui, a leitura dialógica entre Lévy e Cavalcante aproxima-se, ainda, da noção wittgensteiniana de jogos de linguagem, segundo a qual o significado emerge do uso, das práticas concretas, das formas de vida que sustentam o dizer (Wittgenstein, 1999). Assim, o texto digital, em sua fluidez e multiplicidade, não apenas atualiza o real, mas o reorganiza de acordo com os modos de agir que o atravessam.

Nesse fluxo contínuo entre o virtual e o real, o texto contemporâneo ganha novos contornos nos espaços digitais. As redes sociais configuram um vasto ecossistema de produção de sentidos, em que textos, imagens, sons e gestos interagem em arquiteturas tecnológicas dinâmicas. Como argumenta Paveau (2021, p. 159), a compreensão dos discursos nativos digitais exige uma abordagem de caráter ecológico, uma vez que as tecnolinguagens não podem ser separadas das materialidades que as possibilitam. Em sua perspectiva, elementos como cliques, toques, movimentos de

rolagem e modos de compartilhamento integram, juntamente com as palavras, a própria constituição do enunciado digital. Nesse contexto, a leitura é também gesto, corpo e técnica.

Um exemplo (Figura 1) expressivo dessa fusão entre linguagens pode ser observado em memes amplamente difundidos nas redes sociais. Quando, por exemplo, a imagem de um personagem fatigado, acompanhada da legenda “Isso não é vida”, viraliza nas redes, ela condensa crítica, humor e reflexão sociotecnológica em um mesmo ato discursivo. O meme como gênero não é apenas imagem (texto) é comentário social, atualização criativa de um discurso coletivo sobre o tempo presente. Por isso é movimento, instabilidade, negociação contínua de sentidos com o mundo. (Cavalcante, 2015)

Figura 1 – Gênero Meme 1

Fonte: Disponível em: <https://www.Instagram.com/p/DOgiXmRjURF/>.

Acessado em out 2024

Essas práticas de produção e leitura, entretanto, exigem novas formas de competência simbólica. Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17) lembram que os letramentos digitais são fundamentais para o uso eficaz das tecnologias: “eles permitem localizar informações, comunicar ideias e estabelecer colaborações que superam fronteiras pessoais, culturais e econômicas.” Navegar nesse espaço requer não apenas domínio técnico, mas também postura crítica, ética e criativa. É essa competência que

permite aos sujeitos ressignificar o real e participar de modo consciente da cultura digital.

Na mesma direção, Borges e Silva (2006) apontam que, para integrar-se plenamente à chamada Sociedade da Informação, é imprescindível desenvolver a *information literacy*, ou competência informacional, a capacidade de buscar, selecionar, avaliar e aplicar informações de modo autônomo e crítico. Não se trata apenas de usar ferramentas, mas de saber por que e para quem usá-las, construindo significados que dialoguem com a própria experiência.

Figura 2 – Gênero Meme 2

Fonte: Almeida Júnior (2024), Imagem criada por IA.

O cotidiano digital fornece inúmeros exemplos dessa prática. O meme (figura 2) “ninguém: absolutamente ninguém: estudante às 3h da manhã procurando PDF gratuito”, ao ironizar a cultura de busca incessante por informação, reflete com humor a sobrecarga informacional e a economia do acesso que moldam nossa relação com o conhecimento. Ao mesmo tempo, evidencia como o sujeito digital se forma pela habilidade de encontrar, reinterpretar e redistribuir conteúdos, mesmo que de modo lúdico ou irônico.

Desse modo, o letramento, entendido como prática social inserida em eventos comunicativos, extrapola a mera aquisição de tecnologias digitais de informação e

comunicação (TDICs). Ser letrado, nos termos de Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), “é compreender o propósito de cada busca, de cada interação, reconhecendo o potencial transformador da informação.” Tal compreensão convoca a escola e o professor a desempenharem papel ativo na formação desses sujeitos críticos, capazes de transitar entre o impresso e o digital, entre o texto e a tela, entre a leitura e o gesto.

Para que o ensino de Língua Portuguesa permaneça relevante, é imprescindível que incorpore múltiplas práticas de letramento. Limitar-se ao modelo impresso significa negar aos estudantes o direito de dialogar com o seu próprio tempo. Como alertam Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 19), “ensinar língua exclusivamente através do letramento impresso é fraudar os estudantes no seu presente e em suas necessidades futuras.”

- A linguagem abrange o uso de múltiplas formas de expressão do letramento impresso ao multimodal, passando pelo hipertexto, pela linguagem de jogos e pela codificação.
- A informação diz respeito à capacidade de classificar, pesquisar, filtrar e avaliar criticamente dados disponíveis na rede.
- As conexões referem-se à criação de vínculos e à atuação participativa em comunidades virtuais, englobando letramentos pessoais, em rede, participativos e interculturais.
- O (re)desenho expressa o modo como o sujeito digital recria e ressignifica conteúdos pré-existentes, o que Émérit (2016) chama de “ecologia das redes digitais”.

Dessa forma, compreender os letramentos digitais significa reconhecer o modo como os sujeitos constroem e negociam sentidos na cultura digital, um espaço onde o texto se desdobra em imagem, som, gesto e interação. É a partir dessa compreensão que se torna possível avançar, na seção seguinte, para a análise dos discursos nativos digitais, examinando como as marcas tecnodiscursivas se materializam em postagens opinativas e de que maneira podem contribuir para o desenvolvimento de práticas de leitura mais críticas, reflexivas e socialmente situadas no ensino de Língua Portuguesa.

Diante desse cenário, em que o letramento digital se configura como prática complexa e situada, torna-se imprescindível compreender que a produção e a circulação de sentidos no ambiente online não se limitam às habilidades individuais dos sujeitos, mas dependem das condições técnico-discursivas que estruturam os próprios espaços digitais. Se a seção 2.1 evidenciou como os letramentos operam na atualização do real e na constituição de sujeitos capazes de transitar criticamente entre múltiplas linguagens,

faz-se agora necessário avançar para uma análise mais minuciosa das materialidades que dão forma a esses enunciados. É nesse movimento que se insere a próxima seção, dedicada à ecologia tecnodiscursiva proposta por Paveau (2021), na qual a linguagem digital é compreendida como fenômeno compósito, distribuído e coautorado por tecnologias. Assim, passamos do estudo das práticas de letramento para a investigação dos ambientes e dispositivos que possibilitam e, ao mesmo tempo, delimitam os modos de dizer e significar no digital.

2.2 – A Ecologia Tecnodiscursiva: Ambientes, Materialidades e Agências no Digital

Iniciamos esta seção com a noção de ambiente, que é fundamental para a teoria do discurso. Conforme Paveau (2021, p. 49), "o ambiente é o conjunto dos dados humanos e não humanos no âmbito dos quais os discursos são elaborados. Eles são sociais, culturais, históricos, naturais etc." Assim, passamos de uma abordagem egocentrada e logocentrada dos discursos para uma noção simétrica distribuída, o que significa que os agentes produtores dos enunciados estão distribuídos por todo o ambiente.

Figura 3 - Ecologia Discursiva: Uma Visão Ampliada da Linguagem

Fonte: Autores (2024), adaptado de Paveau, 2021.

Para Paveau (2021, p. 49-50), a noção de ambiente é fundamental na Análise do Discurso Digital, pois ela investiga os elementos compostos (tecnolinguageiros e tecnodiscursivos) dos discursos. Nesses discursos, o agente comunicativo está distribuído pelo ecossistema digital, que pode ser definido como as diversas comunidades online onde os usuários interagem, como *Instagram*, Facebook e X (antigo Twitter). Em outras palavras, Paveau argumenta que a tecnologia não é um mero suporte neutro para o discurso; ela o constitui. Isso implica que as características técnicas das plataformas digitais, ou tecnolinguageiras, como botões de "curtir", retuítes, comentários, hashtags, limites de caracteres, e o uso de emojis, GIFs e vídeos, moldam diretamente a nossa comunicação e a forma como os significados são criados e compreendidos.

Figura 4 - Ecologia das Comunidades Online no Ambiente Digital

Fonte: Autores (2024). Adaptado de Emerit, 2016.

A imagem da figura 4 busca representar visualmente esse ecossistema digital, retomando a noção de *lieu de corpus* discutida por Émérit (2016), segundo a qual os espaços digitais configuram terrenos de interação nos quais práticas discursivas específicas se desenvolvem. Assim como em um ecossistema natural, composto por elementos bióticos e abióticos que se influenciam mutuamente, o ambiente digital também é formado por componentes vivos, os usuários, suas práticas, suas interações, e por elementos técnicos, algorítmicos e arquiteturais que estruturam e condicionam essas ações. Plataformas como *Instagram*, Facebook e X (antigo Twitter) funcionam,

portanto, como habitats discursivos nos quais sentidos circulam, se transformam e se redistribuem continuamente, a partir da dinâmica própria de cada comunidade. Essa perspectiva evidencia que o ecossistema digital não é apenas um conjunto de ferramentas, mas um sistema vivo, heterogêneo e interdependente, no qual sujeitos e tecnologias coconstroem modos de dizer e interpretar o mundo.

Um exemplo simples ajuda a visualizar essa dinâmica ecológica: quando um usuário publica uma opinião no X (antigo Twitter), esse enunciado não permanece isolado, como um texto estático preso ao suporte. Ele entra imediatamente em circulação num ambiente povoado por algoritmos que ampliam ou reduzem sua visibilidade, por hashtags que o conectam a comunidades temáticas, por curtidas e comentários que o transformam em diálogo, e por remixagens que podem deslocá-lo para novos contextos interpretativos. Em poucos minutos, aquilo que era uma frase individual torna-se parte de um sistema interdependente, atravessado por elementos bióticos, outros usuários, seus repertórios, seus afetos, e por elementos abióticos, arquiteturas de plataforma, interfaces, lógicas de recomendação. O sentido como postula Cavalcante (2014), portanto, não está apenas no que foi dito, mas na trajetória que o enunciado percorre dentro desse ecossistema: na forma como é reiterado, contestado, ressignificado ou absorvido por comunidades distintas. É esse caráter vivo, relacional e tecnicamente mediado que evidencia como os discursos digitais emergem sempre da interação entre sujeitos e dispositivos, num ambiente em constante mutação. (Emerit, 2016)

Em essência, Paveau (2021) argumenta que o tecnolinguageiro são as manifestações linguísticas (verbais e não verbais) que são intrinsecamente afetadas e reconfiguradas pelo ambiente tecnológico, mostrando que a tecnologia não é um mero recipiente da linguagem, mas um componente ativo em sua formação e significado. Assim, a linguagem digital não é apenas verbal; é tecnolinguageira, híbrida, multissemiótica e situada na ecologia das redes. (Paveau, 2021, p.58-59)

- Natureza Compósita — discurso e técnica formam um híbrido inseparável.
- Gestos de Escrita — leitura e escrita se fundem em ações como clicar, arrastar, reagir e compartilhar.
- Dimensão Relacional — enunciados existem em redes de vínculos, hashtags, menções e interações.
- Não-linearidade e Ampliação — hipertextos permitem expansão contínua e remixagens.
- Investigabilidade — discursos digitais deixam rastros, arquivos e memória pesquisável.

- Agência da Máquina — algoritmos interferem na visibilidade, circulação e interpretação dos sentidos.

Em síntese, o tecnodiscurso constitui uma produção nativa do digital, exigindo uma abordagem que considere a participação ativa das materialidades técnicas. Essa compreensão fundamenta a análise das postagens opinativas investigadas nesta pesquisa e sua relevância para o ensino de leitura crítica no contexto da Língua Portuguesa. Nas seções seguintes apresentamos o arcabouço metodológico e a discussão do nosso objetivo com base em nossa investigação.

3 - METODOLOGIA: UM OLHAR ECOLÓGICO SOBRE PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRILEITURA DIGITAIS

Esta pesquisa inscreve-se no campo dos estudos discursivos de orientação qualitativa, assumindo caráter exploratório-descritivo, uma vez que busca compreender o funcionamento de práticas discursivas nativas do ambiente digital a partir da análise de materialidades concretas de circulação social. O enfoque metodológico adotado é coerente com a perspectiva ecológica do discurso digital (Paveau, 2021), que compreende os enunciados como produções situadas, inseparáveis dos ambientes técnicos, sociais e políticos que os constituem.

O corpus da investigação é composto por duas postagens opinativas publicadas no perfil oficial do *Instagram* @cartacapital, inseridas em um ambiente discursivo político-midiático, característico da imprensa digital contemporânea. As postagens analisadas foram publicadas em 13 de maio de 2025 e abordam a temática dos débitos indevidos realizados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), bem como seus impactos sobre aposentados e pensionistas, envolvendo diretamente agentes institucionais centrais do cenário político brasileiro, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e o Supremo Tribunal Federal.

A seleção dessas postagens não se deu de modo aleatório, mas a partir de critérios de relevância discursiva, visibilidade e representatividade temática, considerando-se:

- (a) o engajamento gerado (curtidas, comentários e compartilhamentos);
- (b) a centralidade do tema no debate público naquele momento histórico;
- (c) a presença explícita de marcas tecnodiscursivas e tecnolinguageiras próprias dos

discursos nativos digitais, tais como composição multimodal, deslinearização e interação algorítmica.

Para a constituição e delimitação do corpus, o estudo inspira-se na proposta metodológica apresentada por Glück, Silva e Catelão (2024), que mobilizam as três instâncias analíticas de Moirand (2020) como estratégia para capturar a dinamicidade dos acontecimentos discursivos na web. Essas instâncias permitem compreender o discurso digital em sua dimensão processual e situada, evitando recortes descontextualizados.

No âmbito desta pesquisa, o acontecimento discursivo refere-se à temática política ampla relacionada à crise envolvendo o INSS e às medidas institucionais debatidas no espaço público. O momento discursivo corresponde à cobertura específica realizada pelo perfil @cartacapital no *Instagram*, enquanto mídia jornalística inserida no ecossistema digital. Já o instante discursivo diz respeito às postagens selecionadas para análise, os feeds publicados em 13 de maio de 2025, entendidas como materializações singulares de um fluxo discursivo mais amplo, atravessado por elementos técnicos, ideológicos e interacionais.

As postagens que compõem o corpus são apresentadas na Figura 5 – Posts do *Instagram* @cartacapital, que reúne os dois feeds analisados, preservando seus elementos constitutivos, como imagem, texto verbal, logotipo institucional, selo de verificação e métricas de engajamento.

Figura 5 – *Posts do Instagram @carta capital*

Fonte: @cartacapital, de 13/05

A análise dos dados fundamenta-se na articulação entre a Análise do Discurso Digital (Paveau, 2021) e os estudos sobre Letramentos Digitais (Dudeney, Hockly e Pegrum, 2016), buscando identificar como os elementos tecnodiscursivos presentes nas postagens contribuem para a construção de sentidos e podem ser mobilizados pedagogicamente no ensino de Língua Portuguesa.

Explicitados os procedimentos metodológicos e os critérios de constituição do corpus, passamos, na seção seguinte, à análise dos posts selecionados, com foco em suas materialidades tecnodiscursivas e em suas implicações para práticas de leitura crítica e escrita no contexto escolar.

4 – DISCURSOS NATIVOS DIGITAIS EM CONTEXTO POLÍTICO: ANÁLISE TECNODISCURSIVA E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS.

Esta seção dedica-se à análise das materialidades tecnodiscursivas presentes nas postagens selecionadas do perfil @cartacapital, com o objetivo de examinar de que modo os discursos nativos digitais mobilizam recursos técnicos, multimodais e interacionais na construção de sentidos e como tais recursos podem subsidiar práticas de letramento digital no ensino de Língua Portuguesa, em consonância com o objetivo geral deste estudo.

A opção por um corpus reduzido justifica-se pela natureza qualitativa e ecológica da análise, que privilegia a profundidade interpretativa em detrimento da extensão quantitativa. As postagens analisadas correspondem a um pico de circulação

discursiva do tema no espaço público digital, caracterizando um instante discursivo relevante no debate político-midiático contemporâneo.

4.1 – Análise *Post 1*

Figura 6 – *Feed 1*

Fonte: @cartacapital

Na Figura 6, vemos o logotipo de "Carta Capital" no canto superior esquerdo do *post*, com sua marca em vermelho e a inscrição "Curta capital 30 anos" ao lado do nome da conta (@CartaCapital). Um selo azul do *Instagram* valida que se trata de um perfil oficial.

O texto abaixo da foto do ministro Carlos Roberto Lupi declara: "Lupi entrega o cargo, mas a troca de comando não foi o suficiente para estancar a crise". Quanto aos dados foram coletados, o *post* tinha 1.814 curtidas, 103 comentários e 6 compartilhamentos.

Abaixo do texto principal, a frase "O fusível foi trocado, mas a pane governista persiste, mesmo sem ter sido..." precede um botão clicável, identificado como "mais", que leva à reportagem completa. Esse botão é um exemplo de deslinearização, um traço marcante do tecnodiscurso (Paveau, 2021). É uma hiperligação extradiscursiva — um

recurso visual fora do corpo do texto verbal principal — comum em discursos digitais nativos.

Paveau (2021) descreve a deslinearização como um dos traços constitutivos do discurso digital, destacando, entre suas modalidades, a deslinearização de natureza semiótica, caracterizada pela articulação entre elementos verbais e não verbais, como imagens, vídeos e sons. No post analisado, o ícone visual que conduz o leitor à reportagem completa exemplifica esse funcionamento, ao operar como um ponto de passagem entre diferentes camadas do enunciado. Ao acionar esse recurso, o usuário não apenas amplia a informação inicial, mas conecta duas situações distintas de enunciação, o feed e a matéria jornalística, em um mesmo percurso interpretativo. É nesse movimento que se instaura a heterogeneidade tecnoenunciativa, uma vez que múltiplas vozes e dispositivos se articulam dentro de um único fluxo discursivo, mantido no interior do ecossistema digital da plataforma.

A imagem, por sua vez, retrata o ministro Carlos Lupi entregando o cargo com uma expressão de despreocupação, sugerindo que ele fez todo o possível para resolver a crise no INSS. Contudo, o texto verbal do post contradiz essa impressão, enfatizando que o problema persiste e que o governo ainda enfrenta um desafio considerável, especialmente devido à repercussão negativa das notícias de fraudes no órgão.

Ensinar aos alunos os aspectos analisados no *post* de *@cartacapital* é essencial para desenvolver as habilidades dos letramentos digitais de forma crítica e completa propostas por Dudeney, Hockly e Pegrum (2016). Ir além do mero uso das comunidades digitais e entender a estrutura do tecnodiscurso capacita os estudantes a navegar com mais segurança e discernimento no ecossistema digital.

Ao observar a Figura 6, por exemplo, os alunos aprendem que um *post* é muito mais do que um texto isolado. Eles veem como o logo verificado, o número de curtidas e comentários, e a composição multimodal (foto e texto) trabalham juntos para construir um significado. Isso os ajuda a reconhecer a credibilidade (ou a falta dela) e a popularidade de uma informação, elementos cruciais na avaliação de fontes online.

Além disso, a análise do botão "mais" e da deslinearização é fundamental. Os estudantes percebem que o discurso digital raramente é linear; ele é feito de caminhos e conexões. Entender que clicar nesse botão abre uma nova camada de informação, criando uma hiperligação extradiscursiva, é vital. Isso os leva a compreender que a

informação na internet é fragmentada e que é preciso seguir esses "rastros" para ter uma visão completa.

As hiperlinkagens, ou hiperligações extradiscursivas, constituem procedimentos tecnodiscursivos que permitem ao enunciado digital ultrapassar seus limites imediatos, conectando-o a outros textos, suportes e situações de enunciação. Esses dispositivos não funcionam como simples complementos informativos, mas participam ativamente da construção do sentido, ao integrar diferentes camadas discursivas em um mesmo percurso de leitura e interpretação. (Paveau, 2021, p.59-60)

Ainda mais importante é a noção de heterogeneidade tecnoenunciativa que Paveau (2021) destaca. Ao acessar a reportagem completa, o aluno conecta duas "vozes" ou situações de enunciação diferentes, a do *post* inicial e a da matéria detalhada, dentro do mesmo ambiente digital. Isso fomenta o pensamento crítico: eles são desafiados a comparar, contrastar e questionar a relação entre o título chamativo do *post* e o conteúdo aprofundado da reportagem. Essa habilidade é indispensável para evitar a leitura superficial e para identificar vieses e estratégias de persuasão.

Por fim, ao analisar a contradição entre a imagem do ministro Lupi (despreocupado) e o texto verbal do *post* (crise persistente), os alunos praticam a leitura crítica e a inferência. Eles aprendem que os elementos visuais e textuais podem se complementar ou se opor, e que a intersecção entre linguagem e tecnologia é um campo fértil para a construção e a disputa de sentidos.

Ensinar esses aspectos não é apenas sobre tecnologia, mas sobre formar cidadãos mais conscientes, críticos e capazes de intervir no ambiente digital. É prepará-los para serem leitores e produtores proficientes em um mundo onde o virtual está constantemente atualizando o real.

4.2 – Análise *Post* 2

Figura 7 – *Feed* 2

Fonte: @cartacapital

Na Figura 7, observamos a foto do ministro do STF, Luis Roberto Barroso, e o presidente da república declarando: "Por que o plano de Lula para ressarcir os aposentados passa pelo STF". Quanto aos dados foram coletados, o *post* tinha 1.640 curtidas, 53 comentários e 2 compartilhamentos.

O *post* da Figura 7 de "@cartacapital" no *Instagram* apresenta uma composição visual e textual que reflete bem os conceitos de Paveau (2021, p.58-59) sobre tecnodiscurso e tecnolinguageiro.

a) Logotipo e Selo de Verificação:

- O logotipo ("Carta Capital" em vermelho, "Curta capital 30 anos" e "@cartacapital") funciona como um ícone de ancoragem e reconhecimento de marca. No contexto do tecnodiscurso, ele é parte integrante da mensagem, estabelecendo a enunciação institucional e a credibilidade (ou a proposta de credibilidade) da fonte.
- O selo azul de verificação do *Instagram* é um artefato tecnolinguageiro direto. Ele não é um texto verbal, mas sua presença comunica instantaneamente a oficialidade e a validação da conta pela plataforma. Isso é um exemplo de como a tecnologia (o algoritmo e a interface do *Instagram*) constrói sentido e influencia a percepção do usuário sobre a fonte da informação.

b) Imagem e Texto Verbal (Composição Multimodal):

- A foto de Luis Roberto Barroso com o presidente da república e o texto "Por que o plano de Lula para ressarcir os aposentados passa pelo STF" formam um compósito tecnodiscursivo. A imagem não é apenas um "enfeite"; ela é parte da mensagem. A escolha de mostrar ambos os líderes juntos visualmente já sugere uma relação de poder

ou de negociação, complementando e adensando o questionamento levantado pelo título.

- A questão levantada pelo título ("Por que o plano... passa pelo STF") busca instigar a curiosidade e o engajamento, característico de como os discursos são elaborados para o consumo rápido e a interação em redes sociais.

c) Métricas de Engajamento (Curtidas, Comentários, Compartilhamentos):

- Os números de 1.640 curtidas, 53 comentários e 2 compartilhamentos são dados tecnolinguageiros que atuam como marcadores de visibilidade e recepção do discurso. Eles indicam o alcance e o impacto inicial do *post* na comunidade digital. Esses números, embora quantitativos, têm um peso qualitativo ao influenciar a percepção de relevância e veracidade do conteúdo por parte de outros usuários. Eles são parte da dimensão relacional do tecnodiscurso, mostrando a interação da comunidade.

A análise desse post oferece diversas oportunidades para o trabalho com Letramentos Digitais nas aulas de Língua Portuguesa, indo além da simples decodificação do texto.

a) Análise da Autoria e Credibilidade (Tecnolinguageiro: Logo e Selo):

- Proposta: Peça aos alunos para identificarem e discutirem o que o logo e o selo de verificação de contas como "*@cartacapital*" representam.
- Atividade: Comparar posts de contas verificadas com posts de contas não verificadas ou duvidosas. Perguntar: "O que o selo azul te diz sobre essa conta? Por que é importante saber se um perfil é 'oficial' ao buscar notícias? Como isso muda a sua confiança na informação?"
- Objetivo: Desenvolver o senso crítico sobre a fonte da informação e a agência da plataforma (o *Instagram*, ao verificar, atribui um tipo de "autoridade" a certos perfis).

b) Interpretação Multimodal e Construção de Sentido (Tecnodiscurso: Imagem + Texto):

- Proposta: Analisar a relação entre a foto de Barroso e Lula e a pergunta no texto.
- Atividade: Perguntar: "A imagem e o texto verbal transmitem a mesma mensagem? Há alguma tensão ou complemento entre eles? Por que a 'Carta Capital' teria escolhido essa foto específica para acompanhar essa pergunta?" Os alunos podem ser desafiados a criar legendas diferentes para a mesma imagem, alterando o sentido.
- Objetivo: Compreender a natureza compósita do tecnodiscurso, onde diferentes mídias (visual e verbal) trabalham juntas na construção do significado, e como a escolha da imagem é uma estratégia argumentativa.

c) Dinâmica de Engajamento e Relevância (Tecnolinguageiro: Métricas):

- Proposta: Discutir o significado das curtidas, comentários e compartilhamentos.
- Atividade: Perguntar: "O que o número de curtidas, comentários e compartilhamentos indica sobre a relevância deste assunto para as pessoas? Será que um post com muitas

curtidas é sempre mais 'verdadeiro' ou importante? Como você se sente influenciado por esses números?"

- Objetivo: Desenvolver a consciência sobre como as métricas de engajamento, elementos tecnolinguageiros, influenciam a percepção da informação e a dimensão relacional do discurso digital, explorando a ideia de "validação social" online.

d) Enunciação e Intenção. Comunicativa (Tecnodiscurso: O que não é dito e o tom):

- Proposta: Analisar a forma interrogativa do título do post ("Por que...").
- Atividade: Discutir: "Por que 'Carta Capital' escolheu fazer uma pergunta em vez de uma afirmação direta? Qual a intenção por trás dessa escolha? Ela busca informar, instigar, polemizar?"
- Objetivo: Refinar a compreensão da **estratégia enunciativa** no ambiente digital, onde o texto muitas vezes busca engajar o leitor em uma cocriação de sentido, e não apenas informar.

Ao trabalhar esses aspectos, os alunos não só aprimoram suas habilidades de leitura e escrita em Língua Portuguesa, mas também desenvolvem letramentos digitais críticos, essenciais para interpretar e interagir conscientemente com os discursos complexos que circulam nas redes sociais.

5 - CONCLUSÃO

A análise das postagens do perfil @cartacapital evidenciou que os discursos nativos digitais constituem produções compósitas, nas quais elementos verbais, visuais, técnicos e interacionais atuam conjuntamente na construção de sentidos. À luz da Análise do Discurso Digital e dos estudos sobre Letramentos Digitais, foi possível demonstrar que recursos como deslinearização, multimodalidade, métricas de engajamento e marcas institucionais não são acessórios, mas componentes estruturantes do dizer no ambiente digital.

Os resultados obtidos indicam que a leitura crítica desses discursos exige habilidades que extrapolam o letramento tradicional, demandando do leitor a compreensão das condições técnicas e ecológicas de produção, circulação e recepção dos textos. Nesse sentido, o trabalho com postagens de redes sociais em sala de aula, quando orientado por uma abordagem discursiva, contribui para a formação de sujeitos capazes de interpretar, questionar e ressignificar informações no ecossistema digital contemporâneo.

Conclui-se, portanto, que a incorporação consciente dos discursos nativos digitais no ensino de Língua Portuguesa favorece o desenvolvimento de letramentos digitais críticos e contextualizados, alinhando a prática pedagógica às formas atuais de produção de sentido e ampliando o papel da escola na formação de leitores e produtores de textos eticamente responsáveis no ambiente digital.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, R. M. de L.; FRIGOTTO, G. **Práticas pedagógicas e ensino integrado**. Revista Educação em Questão, Natal, v. 52, n. 38, p. 61-80, jan/jun. 2015.

BORGES, J.; SILVA, H.P. **Informação e Mudança**: estudo da efetividade dos programas de inclusão digital em Salvador-Bahia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28. 2005. Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: Intercom, 2005. p. 01-15.

CAVALCANTE, M.M. **Referenciação**: uma entrevista com Mônica Magalhães Cavalcante. ReVel. vol. 15, n. 25, 2015.

CAVALCANTE, M. M. *et al.* **Linguística textual**: conceitos e aplicações. Campinas:Pontes Editores, 2022.

DUDENEY, G; HOCKLY, N.;PEGRUM, M. **Letramentos digitais**. São Paulo: Parábola, 2016.

EMERIT, L. **La notion de lieu de corpus**: un nouvel outil pour l'étude des terrains numériques em linguistique. Corela, Poitiers, v. 14, n. 1, p. 1-28, 2016. DOI: <https://doi.org/10.4000/corela.4594>. Disponível em: <http://journals.openedition.org/corela/4594>. Acesso em: maio/2025.

GLÜCK, E. P.;SILVA, A. A.;CATELÃO, E. de M. Argumentação em contexto digital no ecossistema TWITTER: Estratégias tecnolinguageiras e funcionamento argumentativo em tuites do perfil @folha. Odisseia, Natal, RN, v. 9, n. esp., p. 267-285, jul.~dez. 2024

LÉVY, P. **O Que é Virtual?**. Rio: Editora 34,1996.

MOIRAND, S. **A contribuição do pequeno corpus na compreensão dos fatos da atualidade**. Tradutores Fernando Curtti Gibin & Julia Lourenço Costa. *Revista Linguagem*, São Carlos, v.36, [S.l.], p. 20-41, jul./dez. 2020.

PAVEAU, M.-A. **Análise do discurso digital: dicionário das formas e das práticas**. Organização Julia Lourenço Costa, Roberto Leiser Baronas. 1. ed. Campinas: Editora Pontes, 2021.

REIS, A. R. S. **Letramento digital**: uma proposta de ensino em língua portuguesa na educação profissional. Ebook. Mossoró, RN, 2019.

<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes.pdf>. Acessado em: 20/05/2025.

ROJO, R. **Pedagogia dos multiletramentos**: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, R.; MOURA, E. (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, p. 11-32, 2012.

WITTGENSTEIN, Ludwig. **Investigações Filosóficas**. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo, Nova Cultura, 1999.